

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsor de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

Metrologia e Avaliação da Conformidade (Minicurso 1)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Dr. Rodrigo P.B. Costa-Felix

Email: rpfelix@inmetro.gov.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9563523240856147>

Data e horário

Data do evento: 13 de outubro de 2014 (segunda-feira)

Horário: 8 às 12:30 horas

Conferencista(s)

Dr. Rodrigo P.B. Costa-Felix, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO),

<http://lattes.cnpq.br/9563523240856147>

Descrição

Metrologia e Avaliação da Conformidade abrangem, potencialmente, todas as áreas de interesse do CBEB2014. Sendo "Metrologia" a "ciência das medições e suas aplicações", toda atividade científica e de desenvolvimento tecnológico na qual medições ocorram estão relacionadas diretamente com metrologia. Já Avaliação da Conformidade, apesar de bem abrangente em suas inter-relações com a atividade industrial, em Engenharia Biomédica o contato mais estreito se dá na Certificação de Equipamentos Eletromédicos.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

Metrologia; Instrumentação Biomédica; Certificação de Equipamentos Eletromédicos; Engenharia Clínica.

Relevância para os participantes do evento

"A importância da metrologia e avaliação da conformidade na formação - A metrologia, a normalização e qualidade são bases fundamentais para o desenvolvimento econômico e a melhoria das condições de vida das populações. São temas transversais, que perpassam diversas áreas do conhecimento, como salientado em diversos programas e projetos pedagógicos de cursos." - Por Américo Tristão Bernardes, Carlos Adriano Cardoso, Luciana e Sá Alves e Maria Cristina Honorato dos Santos - ver [artigo](#) completo para mais detalhes sobre a relevância deste tópico para formação do Engenheiro Biomédico.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

Avaliação de Tecnologias em Saúde no Contexto de Equipamentos e Dispositivos Médicos (Minicurso 2)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Eduardo Coura Assis

Email: eduardo.assis@saude.gov.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7473184002098102>

Data e horário

Data do evento: 13 de outubro de 2014 (segunda-feira)

Horário: 8 às 12:30 horas

Conferencista(s)

Eduardo Coura Assis, Ministério da Saúde, DECIT

<http://lattes.cnpq.br/7473184002098102>

Francisco de Assis Souza dos Santos, Instituto de Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Santa Catarina,

<http://lattes.cnpq.br/3664412972740229>

Descrição

A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) consiste de uma área do conhecimento que abrange os conceitos da Saúde Baseada em Evidências, das Ciências Econômicas Aplicada à Saúde e os demais conhecimentos advindos da Estatística, Ciências dos Sistemas Informacionais, Epidemiologia entre outros. Apresenta como premissa a utilização de informações técnico científicas que em conjunto com políticas e programas estabelecidos na gestão podem subsidiar as tomadas de decisões nas dimensões macro, meso e micro da gestão seja na incorporação, utilização ou retirada de tecnologias em saúde. Embora a ATS seja um segmento já bastante difundido na saúde, seus métodos de análise se concentram especificamente nas tecnologias medicamentosas.

A proposta de uma metodologia que atue especificamente na avaliação dos equipamentos médicos se mostrou necessária, tendo em vista as limitações de análise encontradas nas metodologias anteriores. As dificuldades de transferir a mesma sistemática da ATS utilizada na investigação de fármacos para equipamentos estão principalmente nas especificidades encontradas nesse grupo de tecnologias.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

Esse Minicurso tem como objetivo explorar e potencializar a aplicação da diretriz metodológica para elaboração de estudos de avaliação de equipamentos médico assistenciais. A referida diretriz está estruturada em cinco domínios: Clínico; admissibilidade; operacional; econômico e inovação. O domínio clínico trata dos aspectos das pesquisas clínicas, com foco em desfechos de segurança, eficácia ou acurácia. No domínio técnico são apresentadas recomendações para nortear o pesquisador a classificar as melhores tecnologias diante de análises das características técnicas de cada modelo e marca de equipamentos. Em relação ao mérito da pertinência de uma demanda é discutido no domínio admissibilidade. Quanto ao domínio operacional são discutidas as diversas atividades da prática profissional com a tecnologia. O domínio econômico visa apresentar os métodos de análise no âmbito da economia aplicada à saúde, por exemplo, custo efetividade, custo utilidade e custo total de propriedade. Por fim, o domínio da inovação orienta como o gestor deve buscar informações sobre a capacidade instalada e a escala produtiva desse mercado, com vistas a identificar potenciais lacunas na produção dessas tecnologias no país.

Relevância para os participantes do evento

A criação da Lei 12.401 de 2011 e seu decreto nº7. 646 iniciou a necessidade de análise para todo procedimento médico envolvendo tecnologias em saúde, sendo que a incorporação, modificação ou exclusão do seu reembolso deverá ser baseada na utilização das evidências científicas e estudos de avaliação econômica.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite

<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

Aquisição, Processamento, Análise e Visualização de Imagens do Cérebro (Minicurso 3)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dr. Ricardo José Ferrari

Email: rferrari@dc.ufscar.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8460861175344306>

Data e horário

Data do evento: 13 de outubro de 2014 (segunda-feira)

Horário: 8 às 12:30 horas

Conferencista(s)

Prof. Dr. Roger Tam, Department of Radiology at University of British Columbia, Vancouver, Canadá -

<http://www.cs.ubc.ca/~rtam/index.html>

Prof. Dr. Fernando Fernandes Paiva, Instituto de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, Brasil,

<http://lattes.cnpq.br/1988176098353413>

Descrição

O principal objetivo desse minicurso é a divulgação e discussões sobre os recentes avanços de técnicas de aquisição, processamento e análise de imagens do cérebro humano em termos de novas metodologias de análise, algoritmos, sistemas de informação, abordagens de validação, banco de dados para comparação e avaliação de resultados e aplicações clínicas. Além disso, pretende-se chamar a atenção de pesquisadores das áreas das Engenharias Biomédica e Elétrica, Matemática, Ciência da Computação e Física para novos e importantes problemas em imagens médicas e o seus impactos futuros em aplicações clínicas. Por fim, busca-se também o estabelecimento de relacionamentos de pesquisa com parceiros industriais em relação às pesquisas e descobertas de novas técnicas de processamento e instrumentação de imagens médicas.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

Metodologias de fusão de dados do cérebro obtidos de imageamento multimodal: fusão de informações anatômicas e funcionais, imagem RM de perfusão, fMRI, EEG, CT/PET, CT/CBCT etc; Métodos para a modelagem temporal das dinâmicas do cérebro; Métodos de análise de conexões do cérebro; Métodos de classificação de padrões e predições aplicados no processamento de imagens; Visualização e gerenciamento de imagens; Métodos de co-registro, segmentação, análise de formas e processamento de sinais; Abordagens de validação e geração de dados para comparação de resultados; Aplicações clínicas: sistemas CAD.

Relevância para os participantes do evento

Com o crescente aumento do número e complexidade de exames de imagens, necessários para o diagnóstico e acompanhamento de tratamentos de doenças do cérebro, torna-se cada vez mais importante o uso de ferramentas computacionais para processá-las e dar suporte aos radiologistas. Uma parte dessa responsabilidade cabe aos cientistas de Engenharia Biomédica e áreas afins. Nesse contexto, o CBEB 2014 é o fórum mais adequado no Brasil para o encontro de tais cientistas, com a finalidade de expor e discutir os seus métodos e resultados de pesquisa.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

Vicon Motion Systems: New Frontiers on Motion Capture – Customized Models and Workflow on Nexus 2.0 (Minicurso 4)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Robson Cassefo

Email: robson@apamed.com.br

Endereço do CV Lattes:

Data e horário

Data do evento: 14 de outubro de 2014 (terça-feira)

Horário: 15 às 17:30 horas

Conferencista(s)

Amy August

Engenheira Biomédica e Gerente de Vendas da Vicon na América Latina

Descrição

Introdução e demonstração do sistema de captura de movimento tridimensional Vicon será oferecido utilizando o novo software Nexus 2.0. O fluxo de trabalho básico será explicado incluindo etapas de preparação e calibração do sistema, calibração do sujeito, coleta, edição e processamento básico dos dados. O modelo cinemático padrão da Vicon será utilizado para demonstração.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

Discussão sobre a criação e edição de novos modelos personalizados “Vicon Skeleton Templates” (arquivos .vst). Estes arquivos VST são fundamentais para ensinar o sistema Vicon a reconhecer e automaticamente nomear novos padrões de marcadores. Os parâmetros do modelo e as medições antropométricas também serão discutidos. A oficina irá mostrar a relação entre os arquivos VST e os modelos de cálculo como os códigos utilizados no Matlab e BodyBuilder.

Relevância para os participantes do evento

Apresentação voltada para os profissionais da área da saúde e engenheiros biomédicos.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

Simulation, multimodal interface and powered wheelchair simulator : Feedback around the conception of ViEW (Short course 5)

To update information regarding this subject and everything that happens at CBEB 2014 please visit the website www.cbeb.org.br.

Coordination

Yann MORERE

Email: yann.morere@univ-lorraine.fr

Date and Time

Date: October 16th, 2014 (Thursday)

Time: 14:00am to 18:30pm

Speakers

Yann MORERE, LCOMS, Université de Lorraine

<http://lcoms.univ-lorraine.fr/content/mor%C3%A8re>

LCOMS, Université de Lorraine, 7, rue Marconi, 57070 Metz-Technopole. <http://lcoms.univ-lorraine.fr>

Background

Starting to develop a simulator of a real life device from scratch is not very easy, especially in the area of assistive technology. We need a powered wheelchair simulator to train and study driving of people with disabilities. We did not find a suited tool for our research so we decided to design it. And problems arrived. How to get the data from a real control joystick? Which 3D engine? How to connect the device to the 3D engine? What about performance of the system? Lots of integration problems which means lots of engineering problems. Let's try to give answers to achieve our goal. We can help the user in his task of driving by giving him feedback thanks to a force which give a representation of the close environment. For heavy motor disabled people, the joystick is not a good solution. We could try another mode of control for the input (EMG). We can use HMD devices for output instead of a simple Screen. We can use a head tracker to give the right point of view to the user... Here are the multimodal control interfaces.

A multimodal interface provides several distinct tools for input and output of data. Multimodal interaction deals with multiple communication methods between the user and the machine. Most known and used examples are a combination of the gesture and the voice, and two hands interaction on a table (interactive).

Simply put, multimodal interfaces allow users to interact with computers using multiple different modes or channels of communication (for example : speaking versus clicking a button versus writing).

Definition of areas and interest topics covered by the session

This mini courses aims to give pieces of advice, methods when one start to develop a "serious" simulator based on a real life device. One need to interface different types of input controller, and deals with numerous problems. This presentation aims to be very practical and close to the development, even if we don't give source code. All of the section studied we'll give example based on different software/tools. We will answer some questions like : Low Polygon? Baked Texture? Loops simulation and Threading? What about scripting? And We'll deal with practical implementation of different control devices.

Based on the example of the ViEW (Virtual Electric Wheelchair) simulator, this course will present multimodal interfaces and integration examples too.

Relevance for participants

Simulation is now everywhere and very useful in the field of assistive technology. The applications of the wheelchair simulators are varied, the most common being the driving training or to test new functionalities in simulation like an isometric joystick. For example a wheelchair simulator can be considered as a tool for assistance in designing automatic driving functionalities. It can be used to give to a healthy user the experiment of driving a wheelchair (to train rehabilitation staff or to conceive accessible environments). Designing a simulator is not an easy task, and this course aims to clarify the technical part of the development.

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

When working with people with disabilities, we need to use all possible interaction methods. Multimodal interfaces can help you to design tools to give back autonomy to this population (navigation, communication). Most of the time, you'll need to put together hardware and software to acquire control command. These examples can help you.

To submit scientific abstracts on this field and in others regarding CBEB please visit
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

Avaliação de Tecnologias e Regulação de Equipamentos Médicos em Saúde – oportunidades e desafios (Painel 1)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dra. Rosimary Almeida

Email: rosimarydealmeida@gmail.com

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9161399179801840>

Data e horário

Data do evento: 15 de outubro de 2014 (quarta-feira)

Horário: 8 às 10 horas

Objetivo

Apresentar algumas experiências que vêm sendo realizadas no país visando à utilização dos princípios de avaliação de tecnologias em saúde (ATS) nos processos regulatórios de equipamentos médicos no sistema de saúde.

Painelistas

1. Joselito Pedrosa, Gerente Geral
Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
2. Murilo Contó, Engenheiro, Assessor
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias para o SUS
Depto. Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde,
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos,
Ministério da Saúde.
3. Renata Faria Pereira, Odontóloga
Coordenação de Informações Econômicas e Acompanhamento de Mercados, Gerência Geral de Análise de Impacto
Regulatório e Acompanhamento de Mercados,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

Graduação em Engenharia Biomédica – Estado Atual e Desafios Futuros (Painel 2)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dr. Fernando José Ribeiro Sales / Departamento de Eng. Biomédica – UFPE

Email: fernando.sales@ufpe.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2763370548436903>

Data e horário

Data do evento: 15 de outubro de 2014 (quarta-feira)

Horário: 16:30 às 18:30 horas

Objetivo

Apresentar o estado da arte dos cursos de graduação em Engenharia Biomédica no Brasil, abordar questões-chave como: referenciais curriculares, mercado de trabalho e a importância da Engenharia Biomédica para o Complexo Industrial da Saúde no Brasil. Após as apresentações, haverá um debate com a plateia sobre os temas abordados e temáticas associadas.

Panelistas

1. Paulo Henrique Dantas Antonino, Coordenador Geral de Equipamentos e Materiais de Uso em Saúde
Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde – DECIIS.
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – SCTIE.
Ministério da Saúde
2. Sérgio Santos Mühlen, Professor Associado
Departamento de Eng. Biomédica – DEB
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4232773320089813>
3. Alcimar Barbosa Soares, Professor Associado
Faculdade de Eng. Elétrica – FEELT
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9801031941805250>

Bone Structure and Properties

Special Thematic Session

<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/en/>

Thematic Session Motivation

With the increase of life expectancy the problems resulting from osteoporosis are drastically increasing, making them not just a public health problem but also a socio-economic one. Osteoporosis is a prevalent disease mainly characterized by bone mass loss and degradation of the trabecular bone structure. One very important consequence of bone quantity/quality loss is the fracture due to bone fragility. Recent estimates claims the 75 million of people in Europe, United States and Japan are suffering with osteoporosis and that 8,9 million of fragility fractures do occur annually worldwide. The annual cost with fragility fractures is around 16.9 billion of dollar in the US and around 31 billion of euros in France, Germany, Italy, Spain, Sweden and UK together. In Brazil, the problem is also warning, studies have shown a steep increase in fragility fractures with an annual above 10 million of dollar yearly, just for the private health care systems.

The study of the bone formation and structure is quite important and has to be done at different scales (from nano to macro) to be able to understand and evaluate the risk of fracture of a patient. It is known that the bone interfere in the organic metabolism and a full understanding of its quality and properties can improve the methods for diagnosis, prevention and treatment of osteoporosis. Multiscale bone research is highly multidisciplinary and the interaction of researchers and integration of results are fundamental to reach new developments and innovations. In Brazil the bone research community is segmented and just more recently physicians, biomedical engineers, mathematicians, physicists and computer scientists are getting integrated.

Looking forward the integration of researchers interested in the various aspects of bone formation, structure and properties, from bone tissue matrix formation up to bone as an organ, a special Thematic Session (TS) will take place during the XXIV CBEB. This TS

will provide an excellent opportunity for discussions and experience exchange in a rich and friendly atmosphere.

You are invited to submit a paper and will be very welcome in this TS.

Topics of interest

Some of the topics of interest, but not restricted to, are listed below.

- Bone hierarchical structure
- Bone structure formation and organic matrix
- Biomineralization mechanism
- Molecular nanomechanics of bone
- Bone aging, remodeling and regulation mechanisms
- Assessment and characterization of cortical and trabecular bones
- Imaging techniques and image processing of bone structures
- Trabecular bone morphology
- Trabecular bone modeling
- Quantitative Ultrasound (QUS) applications
- Mechanical competence of trabecular bone structure
- Finite element methods (FEM) and simulations
- Mechanical essays of bone structure
- Material effects and structural factors related to bone fractures
- Blood fluid flow and microcirculation in bones
- 3D visualization and reconstruction techniques
- Bioinspired composites development
- Bone replicas development by 3D printing

TS Event

The special TS will be held on October 15th and is divided into:

Special Invited Talks: There will be an initial session with three invited talks followed by discussions and a Plenary Talk.

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil
www.cbeb.org.br

- **Plenary Talk:**
Multi-Scale Characterization of the Strength and Toughness of Human Cortical Bone and its Biological Degradation Due to Aging and Disease
Prof. Robert O. Ritchie
H.T. & Jessie Chua Distinguished Professor of Engineering
Professor, Department of Materials Science & Engineering
Professor, Department of Mechanical Engineering
University of California, Berkeley, CA 94720-1760
Faculty Senior Scientist, Materials Sciences Division
Lawrence Berkeley National Laboratory - USA
- **Thematic Session Talk:**
In vivo bone characterization from Magnetic Resonance Imaging: morphometry and mechanical analysis
Dr. Angel Alberich-Bayarri
Biomedical Engineering Coordination
R+D+I department, Teaching
Grupo Hospitalario Quirón S.A.
Valencia, SPAIN
- **Thematic Session Talk:**
Osteoporose a fragilidade óssea no Brasil: Onde estamos
Prof. Marcelo de Medeiros Pinheiro
Divisão de Reumatologia
Departamento de Medicina
Escola Paulista de Medicina
Universidade Federal de São Paulo
São Paulo, Brazil

Technical Paper Sessions: After the invited talks there will be technical oral presentations and poster sessions.

Paper Submission

Papers are invited to the technical oral presentations or poster sessions. The submissions must follow all the instructions of the CBEB, according to the rules and templates (http://cbeb.org.br/CBEB2014/images/docs/Template_CBEB2014_eng.docx). All papers will be reviewed by at least two members of the Scientific Committee or by *ad hoc* reviewers. Papers must be submitted and presented in English. The accepted papers can be

either to podium or poster sessions. Only the accepted, registered and presented papers will be published in the CBEB Proceedings.

Important dates

- *Paper or poster submission:* May 01st to June 15th, 2014
- *Acceptance notifications:* from July 15th, 2014
- *Final paper submission:* August 15th, 2014

Publication

The papers accepted for the TS CBEB will be published in the CBEB Proceedings that will be indexed by some ISTP database.

Organizing and Consulting Committee

- Waldir Leite Roque (Chair - UFPB)
- Adriano Alves Pereira (UFU, Brazil)
- Orivaldo Lopes da Silva (USP, São Carlos, Brazil)
- Rodrigo Fernando Costa Marques (UNESP, Araraquara, Brazil)

International Scientific Committee

- Angel Alberich-Bayarri (Quiron Hospital, Spain)
- Anne Ricordeau (Université Paris Descartes, France)
- Augusto Venâncio Neto (UFRN, Brazil)
- Bert van Rietbergen (Eindhoven University of Technology, Netherlands)
- Chinnaswamy Manoharan Sujatha (Anna University, India)
- Erika da Silva Sales (University of Edinburgh, Scotland)
- Fabiano Wolf (UFSC, Brazil)
- Fabio Baruffaldi (Istituto Ortopédico Rizzoli, Italy)
- Gholamreza Rouhi (University of Ottawa, Canada)
- Haydar Aygum (Southampton Solent University, UK)

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

- Jie Tong (University of Portsmouth, UK)
- João Manuel R. S. Tavares (Universidade do Porto, Portugal)
- Jorge Vicente Lopes da Silva (CTI, Brazil)
- José Marcos Alves (USP São Carlos, Brazil)
- Juan José Ródenas Gracia (Universidad Politécnica de Valencia, Spain)
- Luca Cristofolini (Università di Bologna, Italy)
- Maria Gabriela Nogueira Campos (UNIFAL-MG, Brazil)
- Nedra Mellouli (Université Paris Descartes, France)
- Orivaldo Lopes da Silva (USP São Carlos, Brazil)
- Pablo Javier Blanco (LNCC, Brazil)
- Paulo Rui Fernandes (Universidade de Lisboa, Portugal)
- Ricardo Tadeu Lopes (UFRJ, Brazil)
- Rodrigo Fernandes da Costa Marques (UNESP, Brazil)
- Rodrigo Moreno (Linköping University, Sweden)
- Rosa Maria Pereira (USP, Brazil)
- Swaminathan Ramakrishnan (India Institute of Technology Madras, India)
- Vanda Jorgetti (USP, Brazil)
- Wagner Coelho de Albuquerque Pereira (UFRJ, Brazil)
- Waldir Leite Roque (UFPB, Brazil)
- Zbislav Tabor (Kracow Technical University, Poland)

TS sponsors

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

Contact

Prof. Waldir Leite Roque (TS Chair)
Scientific Computation Department
Federal University of Paraíba
58080-900 João Pessoa, PB - Brazil
roque@ci.ufpb.br

Further Details

<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/en/>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsor de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

Óptica Biomédica (Sessão Temática Especial 2)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Profa. Dra. Martha Simões Ribeiro

Email: marthasr@usp.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4996734160632011>

Data e horário

Data do evento: 15 de outubro de 2014 (quarta-feira)

Horário: 8 às 10 horas

Conferencista(s)

Prof. Dr. Anderson Zanardi de Freitas

Centro de Lasers e Aplicações, IPEN-CNEN/SP

São Paulo, SP - Brasil

<http://lattes.cnpq.br/7935699829401769>

Prof. Dr. Airton Abrahão Martin

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba

São José dos Campos, SP – Brasil

<http://lattes.cnpq.br/7541422056269063>

Prof. Dr. Marcos Pinotti Barbosa

Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Minas Gerais

Belo Horizonte, MG - Brasil

<http://lattes.cnpq.br/1221789114690533>

Descrição

A Óptica Biomédica é um campo de pesquisa corrente de grande relevância científica e tecnológica, cuja transformação se processa de forma rápida e complexa, envolvendo simultaneamente várias áreas do conhecimento. Avanços recentes no mundo incluem o uso da luz, principalmente lasers, para terapia e diagnóstico óptico, por exemplo, no tratamento e diagnóstico de vários tipos de neoplasia. Assim, é importante que pesquisadores interajam e discutam sobre o tema e qual é o estado da arte no nosso país e no mundo.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

Espectroscopia; Instrumentação; Nanotecnologia; Óptica do Tecido; Pinças Ópticas; Processamento de Sinais Ópticos; Técnicas Ópticas de Imagem: microscopia, tomografia por coerência óptica, fluxometria laser Doppler, etc; Terapia Óptica.

Relevância para os participantes do evento

Os congressistas poderão ter uma visão global desta tecnologia aplicada às diversas áreas da saúde. Por meio desta sessão temática, alunos e pesquisadores terão a possibilidade de aprofundar seu conhecimento sobre a propagação de fótons em sistemas biológicos, para terapia e diagnóstico óptico. Além disso, será abordado aspectos de inovação tecnológica e o papel do engenheiro biomédico em terapia e diagnóstico óptico.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

Robótica Médica e Tecnologia Cirúrgica
(Sessão Temática Especial 3)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dr. Teodiano Freire Bastos

Email: teodiano@ele.ufes.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3761585497791105>

Data e horário

Data do evento: 15 de outubro de 2014 (quarta-feira)

Horário: 8 às 10 horas

Conferencista(s)

Teodiano Freire Bastos, Universidade Federal do Espírito Santo, <http://lattes.cnpq.br/3761585497791105>

Sridhar Krishnan, Ryerson University, <http://www.ee.ryerson.ca/~krishnan>

Antonio Padilha Lanari Bo, Universidade de Brasília, <http://lattes.cnpq.br/6959718976106778>

Glauco Caurin, Escola de Engenharia de São Carlos - USP, <http://lattes.cnpq.br/4944670560700547>

Descrição

Esta sessão temática visa reunir os pesquisadores para uma discussão sobre as novidades em tecnologia assistiva, robótica médica e biomédica, instrumentação e controle para engenharia biomédica, reabilitação, e robôs e sistemas de apoio cirúrgicos.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidos pela sessão

Tecnologias Assistivas; Robótica Médica e Biomédica; Instrumentação e Controle; Reabilitação; Robôs e Sistemas de Apoio Cirúrgicos.

Relevância para os participantes do evento

Serão apresentados resultados experimentais das novas técnicas existentes nesta área de pesquisa, com ênfase em tecnologias assistivas (mão artificial, próteses e órteses de membro superior e inferior), equipamentos de apoio à reabilitação (andadores robótico, exoesqueleto e cadeira de rodas robótica), equipamentos e instrumentação médica e biomédica, e robôs cirúrgicos.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite

<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

Interfaces Naturais em Reabilitação e na Saúde Humana (Sessão Temática Especial 4)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Profa. Dr. Alexandre Cardoso

Email: alexandre@ufu.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3767009717402045>

Data e horário

Data do evento: 16 de outubro de 2014 (quinta-feira)

Horário: 8 às 10 horas

Conferencista(s)

Prof. Dr. Cláudio Kirner, UNIFEI, <http://lattes.cnpq.br/0277705848688464>

Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques, USP, <http://lattes.cnpq.br/8626964624628522>

Prof. Dr. Edgard Lamounier Jr., UFU, <http://lattes.cnpq.br/0239619592699303>

Descrição

Novas tecnologias e interfaces, tais como a Realidade Virtual (RV), Realidade Aumentada (RA) e as Interfaces Naturais (NUI) têm se mostrado aderentes à Reabilitação e soluções promissoras para a Saúde Humana. A sessão temática será um espaço, dentro do evento, para discussões entre pesquisadores e interessados sobre tais assuntos.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

Realidade Virtual e Realidade Aumentada; Interfaces Naturais; Novas Tecnologias para RV, RA e NUI; Realidade cognitiva; Dispositivos táticos, sensores e atuadores; Interfaces humano-computador aplicadas à Reabilitação; Aplicações de saúde, com uso de Dispositivos Móveis; Telemedicina; Ferramentas de treinamento para reabilitação; Fatores humanos.

Relevância para os participantes do evento

Serão apresentadas e discutidas estratégias do uso de recentes tecnologias e desenvolvimentos de Interfaces Naturais, incluindo Realidade Virtual (RV) e da Realidade Aumentadas (RA) aplicadas à Reabilitação e à Saúde Humana; Identificadas alternativas viáveis de uso de técnicas de interação humano-computador comum a ambientes virtuais e aumentados para reabilitação; Apresentadas aplicações simples de tais tipos de Interfaces para fins de reabilitação e saúde.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsor de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

Dinâmica Populacional de Insetos (Sessão Temática Especial 5)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Dr. Helio Schechtman

Email: h.schechtman@fiocruz.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5343124450714007>

Data e horário

Data do evento: 16 de outubro de 2014 (quinta-feira)

Horário: 8 às 10 horas

Conferencista(s)

Helio Schechtman, Fundação Oswaldo Cruz, <http://lattes.cnpq.br/5343124450714007>

Daniel A. M. Villela, Fundação Oswaldo Cruz, <http://lattes.cnpq.br/4016632420686251>

Cláudia T. Codeço, Fundação Oswaldo Cruz, <http://lattes.cnpq.br/1929576902623348>

Max O. de Souza, Universidade Federal Fluminense, <http://lattes.cnpq.br/6908067473022811>

Descrição

Esta sessão temática visa reunir os pesquisadores para uma discussão sobre a dinâmica populacional do *Aedes aegypti*, o principal inseto vetor de Dengue e transmissor de numerosas outras doenças, tais como a Febre amarela. Serão apresentados resultados experimentais de simulação *in silico* para descrever a dinâmica populacional de populações suscetíveis e resistentes a inseticidas. Serão também discutidas metodologias para estimação do tamanho das populações baseados em captura e recaptura. As implicações destes dados na previsão e controle de epidemias, bem como a possível eliminação da Dengue através da infecção do mosquito por *Wolbachia* serão apresentadas e discutidas.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

Modelagem Computacional; Dinâmica Populacional; *Aedes aegypti*, Resistência a Inseticidas, Resistência Geneticamente Mediada.

Relevância para os participantes do evento

Doenças infecciosas transmitidas por insetos estão recrudescendo seja pela rápida disseminação destes vetores seja pelo próprio recrudescimento destas infecções. Estima-se que ao menos 2,5 bilhões de pessoas, mais de 40% da população mundial, estão sob risco de contraírem Dengue, e que ocorram anualmente entre 50 a 100 milhões de infecções por Dengue. Como para muitas destas doenças inexistem tratamento etiológico, quimioprofilaxia ou vacina, o controle populacional dos insetos vetores é possivelmente a melhor alternativa para prevenção destas doenças. Geralmente, este controle é efetuado através de inseticidas que agem sobre estágios definidos do ciclo de vida destes vetores. Entretanto, tem sido observado que diversas populações de insetos desenvolveram resistência ao inseticidas em uso o que prejudica os esforços de controle populacional.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsor de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

Ética em Ciência (Sessão Temática Especial 6)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dr. Renan MVR Almeida, PhD

Email: Renan.m.v.r.almeida@gmail.com

CV Lattes link: lattes.cnpq.br/8779104318194969

Data e horário

Data do evento: 16 de outubro de 2014 (quinta-feira)

Horário: 8 às 10 horas

Conferencista(s)

Prof. Renan MVR Almeida, PhD. COPPE/UFRJ - lattes.cnpq.br/8779104318194969

Prof. Carlos Alberto Guimarães, DSc. UNIFESO and FM/UFRJ - lattes.cnpq.br/1740446187260222

Descrição

O evento consistirá de uma mesa redonda abrangendo tópicos de ética em pesquisa, de avaliação de projetos por Comitês de Ética e de ética na comunicação científica. Tanto aspectos relacionados à mecânica da preparação e submissão de projetos (por exemplo, relativos ao desenvolvimento de termos de consentimento) e temas mais gerais (por exemplo, plágio, publicação duplicada, retratação de artigos, requisitos de autoria, "autoria fantasma" e problemas de manipulação de imagem) serão cobertos.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

Ética em Pesquisa. Pesquisa com seres humanos. Submissão e avaliação de projetos por Comitês de Ética. Plágio. Comunicação científica.

Relevância para os participantes do evento

Os participantes do evento serão atualizados nos temas acima. Este conhecimento será de grande ajuda no desenvolvimento de seu trabalho científico, por exemplo, no que se refere à preparação e submissão de projetos a Comitês de Ética e à execução e comunicação do trabalho científico de acordo com as exigências atuais da ética em ciência. Os participantes terão ainda a oportunidade de debater com os conferencistas e de discutir problemas e dificuldades de suas áreas de pesquisa.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite <http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

Biofeedback e Variabilidade da Frequência Cardíaca (Sessão Temática Especial 7)

Para informações atualizadas sobre este workshop e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dra. Karina Rabello Casali e Prof. Dr. Jean Faber

Email: jean.faber@unifesp.br, rabello.casali@unifesp.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7024428296425939>, <http://lattes.cnpq.br/2188710413184266>

Data e horário

Data do evento: 16 de outubro de 2014

Horário: 8 às 10 horas

Conferencista(s)

Prof. Dra. Karina Rabello Casali, Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. : <http://lattes.cnpq.br/7024428296425939>

Prof. Dr. Jean Faber, Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. <http://lattes.cnpq.br/2188710413184266>

Descrição

Biofeedback é o processo de modulação das funções de certos sistemas fisiológicos utilizando instrumentos que fornecem informações sobre a atividade desses mesmos sistemas. A ideia central é o controle dos padrões de atividade de sistemas fisiológicos a partir da percepção da alteração desses padrões. Alguns dos processos que podem ser controlados incluem sinais eletroencefalográficos (EEG), tônus muscular (EMG), condutância da pele, frequência cardíaca, padrão respiratório e percepção da dor. Para o estudo do controle do sistema neural cardiovascular existem muitos parâmetros que podem ser avaliados, porém poucos são de caráter não invasivo. A avaliação da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e da pressão arterial (VPAS), além da análise no domínio da frequência, fornecem informações importantes a respeito do controle autônomo, pois expressa quantitativamente o resultado da ação do sistema nervoso autônomo sobre o sistema cardiovascular (De Angelis et al, 2009; Irigoyen et al, 2000). As oscilações rítmicas de pressão e frequência cardíaca apresentam três faixas distintas: a faixa HF (*High Frequency*), similar à atividade respiratória normal; a LF (*Low Frequency*) e a VLF (*Very Low Frequency*). Tais oscilações variam em amplitude e frequência de acordo com o comportamento, em condições fisiológicas e patológicas (Malliani et al, 1991; Montano et al, 2008). O padrão respiratório tem sido investigado, ao longo dos anos, tanto em situações de repouso quanto em diferentes situações protocolares, inclusive alterações comportamentais. Este tema é de grande relevância uma vez que o entendimento dos diferentes parâmetros envolvidos na dinâmica ventilatória em sujeitos hígidos, permite a aplicação direcionada e otimizada das intervenções sobre o padrão respiratório tanto em situações fisiológicas como patológicas. A interação entre sistema cardio respiratório e parâmetros comportamentais podem representar um circuito fechado, retroalimentado. Caracterizar e controlar os parâmetros associados à modulação desse sistema, seja pelo comportamento ou pelo controle autônomo, representa um importante ganho nos procedimentos clínicos e na compreensão da dinâmica fisiológica envolvida.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidos pelo workshop

Biofeedback, Sistema Autônomo Cardiovascular, Neuroengenharia, Análise de Sinais; Interpretação e Visualização de dados biológicos; Desenvolvimento e aprimoramento de algoritmos; Biologia de Sistemas.

Relevância para os participantes do evento

Esta sessão promoverá uma visão geral sobre a relação do estudo da integração entre o sistema cardiorrespiratório e o comportamento. Enfocaremos sobre protocolos e métodos de análise matemáticas e computacionais usadas para avaliar o controle de parâmetros cardiorrespiratórios e neurais; com foco em aplicação clínica e estudo sistêmico.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

“A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde”

13 a 17 de outubro de 2014 - Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

Bioimpedância Elétrica (Sessão Temática Especial 8)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dr. Pedro Bertemes Filho

Email: bertemes@gmail.com

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3574740269353806>

Data e horário

Data do evento: 17 de outubro de 2014 (sexta-feira)

Horário: 8 às 10 horas

Conferencista(s)

Pedro Bertemes Filho, Universidade do Estado de Santa Catarina, <http://lattes.cnpq.br/3574740269353806>

Aleksander Sade Paterno, Universidade do Estado de Santa Catarina, <http://lattes.cnpq.br/2127706553090788>

Marcelo do Amaral Beraldo, Faculdade de Medicina da USP, <http://lattes.cnpq.br/8189597411844856>

Descrição

A Bioimpedância Elétrica é uma área de pesquisa multidisciplinar envolvendo as áreas das Engenharias Elétrica, Biomédica, Computação, Química e de Alimentos. Além disso, esta área permeia os conhecimentos de Física Médica, Medicina, Biologia, Odontologia e Nutrição. Trata-se de excitar o material biológico, não necessariamente tecido, medir a resposta e calcular os parâmetros elétricos correspondentes. Aplica-se, neste caso, o uso de uma instrumentação específica e de um modelo numérico para avaliação dos dados. Portanto, é enquadrado como sendo um método não invasivo para diagnóstico médico, podendo ainda ser usado como caracterizador de materiais (i.e., leite bovino, sangue, sucos de fruta, etc). O uso da Bioimpedância Elétrica como ferramenta de auxílio no diagnóstico médico já vem sendo usada a mais de quatro décadas pela comunidade internacional. Muitos já são os equipamentos dedicados ao monitoramento de sinais bioelétricos e de diagnósticos a nível internacional.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

A Bioimpedância Elétrica engloba aplicações nas áreas da Engenharia Biomédica e de Computação, Física Médica, Medicina, Meio Ambiente, Biologia e Química. Os possíveis tópicos abrangidos pela proposta são: i) Células, Cultura e Suspensão de Células; ii) Fenômenos Não-Lineares; iii) Impedância de Tecidos Vegetais; iv) Teoria e Modelagem; v)

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

“A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde”

13 a 17 de outubro de 2014 - Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

Aplicações Clínicas; vi) Impedância de Órgãos e Tecidos; vii) Impedância da Pele; viii) Modelagem de Eletrodos; ix) Instrumentação em Bioimpedância; x) Bioimpedanciometria; xi) Composição Corporal e Tecidual; xii) Tomografia de Impedância Elétrica; xiii) Tomografia de Indução Magnética- Elétrica; xiv) Tomografia de Ressonância Magnética- Elétrica; xv) Avanços Tecnológicos em Bioimpedância; xvi) Aplicações de Bioimpedância em Outras Áreas.

Relevância para os participantes do evento

A Bioimpedância Elétrica trata-se de uma área de pesquisa ligada a Engenharia Biomédica, trazendo novos avanços científico-tecnológicos principalmente em Espectroscopia e Tomografia de impedância elétrica. Também, traz resultados de pesquisas e inovações tecnológicas para o monitoramento e diagnósticos clínicos. Temas de interesse para a apresentação inclui as aplicações de Bioimpedância Elétrica nas seguintes áreas de pesquisa: i) Células, Cultura e Suspensão de Células; ii) Fenômenos Não-Lineares; iii) Impedância de Tecidos Vegetais, iv) Teoria e Modelagem; v) Aplicações Clínicas; vi) Impedância de Órgãos e Tecidos; vii) Impedância da Pele; viii) Modelagem de Eletrodos; ix) Instrumentação em Bioimpedância; x) Bioimpedanciometria; xi) Composição Corporal e Tecidual; xii) Tomografia de Impedância Elétrica; xiii) Tomografia de Indução Magnética- Elétrica; xiv) Tomografia de Ressonância Magnética- Elétrica; xv) Avanços Tecnológicos em Bioimpedância; xvi) Aplicações de Bioimpedância em Outras Áreas: química, medicina veterinária, alimentos, etc. O método inovador da bioimpedância no diagnóstico de doenças é pouco difundido no Brasil. É uma área multidisciplinar envolvendo profissionais das Engenharias, Computação, Física, Medicina e Biologia.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite

<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsor de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

Tecnologias Assistivas (Sessão Temática Especial 9)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dr. Eduardo Lázaro Martins Naves

Email: eduardonaves@yahoo.com.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5450557733379720>

Data e horário

Data do evento: 17 de outubro de 2014 (sexta-feira)

Horário: 8 às 10 horas

Conferencista(s)

Eduardo L. M. Naves, Universidade Federal de Uberlândia, <http://lattes.cnpq.br/5450557733379720>

Yann Morere, Université de Lorraine – França, <http://lcoms.univ-lorraine.fr/content/mor%C3%A8re>

Guy Bourhis, Université de Lorraine – França, <http://lcoms.univ-lorraine.fr/content/bourhis>

Descrição

Tecnologia Assistiva, de acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) instituído pela Portaria nº 142, de 16 de novembro de 2006, "é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social". Esta sessão temática discutirá questões fundamentais relacionadas à Tecnologia Assistiva.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

Serão abordadas modernas tecnologias compreendendo as áreas de: Comunicação Aumentada e Alternativa; Recursos de Acessibilidade ao Computador; Adequação Postural; Auxílios de Mobilidade; e Estratégias Utilizadas para Avaliação de Dispositivos de Tecnologia Assistiva. Também, um panorama sobre a situação atual, avanços, dificuldades, ações e perspectivas do governo brasileiro para o desenvolvimento do país na área será apresentado pelo representante da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

Relevância para os participantes do evento

Os participantes desta sessão terão a oportunidade de estabelecer contato com pesquisadores nacionais, internacionais e representantes do governo brasileiro que apresentarão temas relevantes ao processo de desenvolvimento de novas tecnologias para promoção do bem estar da sociedade brasileira. Especificamente, com a finalidade precípua de desenvolvimento e entrega de produtos ou serviços tecnológicos voltados ao atendimento das necessidades de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsor de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

Qualidade e Processamento Digital de Imagens Mamográficas (Sessão Temática Especial 10)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Profa. Dra. Ana Claudia Patrocínio

Email: acpatroc@yahoo.com.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7277318969645668>

Data e horário

Data do evento: 17 de outubro de 2014 (sexta-feira)

Horário: 8 às 10 horas

Conferencista(s)

Dra. Silvia Maria Prioli de Souza Sabino, <http://lattes.cnpq.br/4711667658206061>

Dra. Ana Maria Marques Silva, <http://lattes.cnpq.br/5375482124482980>

Dra. Eny Momeira Ruberty Filha, <http://lattes.cnpq.br/2525202882163226>

Descrição

O Ministério da Saúde propôs recentemente mais uma portaria (MS 531/2012) para regulamentação da qualidade dos serviços de mamografia no Brasil, uma vez que o investimento do SUS em rastreamento do Câncer de mama é hoje substancial. Porém a detecção precoce da doença depende não apenas das campanhas do SUS de rastreamento através de mamografias, mas sim da qualidade do exame que inclui qualidade do equipamento mamográfico e qualidade do meio de visualização da imagem e interpretação. Mediante isto é importante a discussão e apresentação de trabalhos que contribuam para esta avaliação de qualidade, uma vez que a portaria 531/2012 não propões diretrizes da avaliação da qualidade da imagem digital, como faz os países europeus com seus protocolos de qualidade.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

Gestão de serviços de mamografia; Qualificação digital de imagens mamográficas; Qualidade diagnóstica; Sistemas de auxílio a detecção - CAD; Avaliação de Sistemas Digitais (CR e DR).

Relevância para os participantes do evento

Este tema proporciona a oportunidade de discussão e apresentação de trabalhos e esforços na área de imagens médicas com o objetivo de regulamentação e melhoria dos serviços oferecidos pelo SUS para aumentar a detecção precoce do Câncer de Mama no Brasil e também mostrar as soluções propostas por nossos pesquisadores que vêm trabalhando e se aperfeiçoando nesta área há mais de 40 anos.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

Biomecânica Aplicada ao Esporte (Sessão Temática Especial 11)

Para informações atualizadas sobre este workshop e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dr. Adriano Alves Pereira

Email: a.alves.pereira@uol.com.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7340105957340705>

Data e horário

Data do evento: 17 de outubro de 2014 (sexta-feira)

Horário: 8 às 10 horas

Conferencista(s)

- 1 **Nome:** Marcos Duarte
Instituição: Universidade Federal do ABC
Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6768473215453005>
- 2 **Nome:** Silvio Soares dos Santos
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia
Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0853004574358615>
- 3 **Nome:** Luciano Luporini Menegaldo
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0407737830615201>

Descrição

Esta sessão temática visa reunir os pesquisadores para uma discussão acerca dos estudos sendo realizados na área de biomecânica esportiva. Serão discutidas questões voltadas para a fisiologia do exercício, treinamento, biomecânica do movimento esportivo, melhoria do desempenho dos atletas, tecnologia envolvida no esporte, além de outros tópicos não menos importantes.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidos pelo workshop

Análise e modelagem mecânica do movimento esportivo; Desenvolvimento de equipamentos esportivos; Biomecânica da lesão esportiva; Biomecânica, realidade virtual e esporte; Esporte e desempenho; Fisiologia do exercício; Metodologia de treinamento esportivo.

Relevância para os participantes do evento

Em comparação com outros movimentos do ser humano, os gestos esportivos apresentam características especiais que os tornam um interessante objeto de estudo na análise biomecânica do movimento. O estudo dos movimentos é especialmente importante na avaliação de competidores de elite. Aliado ao movimento, o treinamento e demais condições que afetam o desempenho são fundamentais para a obtenção de bons resultados nas competições. Assim, esta sessão temática busca respostas e soluções a questões que podem melhorar o desempenho dos atletas, principalmente os olímpicos ou paralímpicos, visto que teremos uma olimpíada a ser realizada no Brasil em 2016. Ressalta-se que no Brasil os estudos relacionados ao esporte ainda são embrionários e um dos objetivos desta sessão temática é reunir pesquisadores para discussão e disseminação das pesquisas que estão sendo realizadas nesta área.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsor de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

Ozônio, Usos e Aplicações na Engenharia Biomédica (Sessão Temática Especial 12)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dr. Renato Amaro Zângaro

Email: razangaro@gmail.com

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0042460478824717>

Data e horário

Data do evento: 17 de outubro de 2014 (sexta-feira)

Horário: 8 às 10 horas

Conferencista(s)

Adriana Barrinha Fernandes Moretti, Universidade Camilo Castelo Branco,

<http://lattes.cnpq.br/6315399332938596>

Tatianne Ferreira de Oliveira, Universidade Federal de Goiás,

<http://lattes.cnpq.br/2017895913160804>

Vinicius Ricardo C. de Souza, Universidade Vila Velha

<http://lattes.cnpq.br/0055149847391442>

Descrição

O estudo do ozônio e suas inúmeras aplicações torna esse gás uma importante ferramenta para o desenvolvimento de tecnologias adaptadas para a área da Engenharia Biomédica, tais como desinfecção e esterilização de fluídos biológicos, instrumentação e ambiente hospitalar, tratamento de diferentes doenças, entre outras.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidas pela sessão

Instrumentação Biomédica; Engenharia Clínica; Órgãos Artificiais e Biomateriais; Sistema Cardiovascular e Respiratório.

Relevância para os participantes do evento

O estudo e aplicação do ozônio vem sendo desenvolvido em vários centros de pesquisa de todo o mundo e no Brasil, apenas muito recentemente essa ferramenta vem sendo explorada, evidenciando assim a importância de se tratar esse tema no CBEB 2014.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite

<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

3D gray-level histomorphometry of trabecular bone - a methodological review (Tutorial 1)

Para informações atualizadas sobre esta sessão e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dr. Zbislav Tabor, Institute of Teleinformatics, Cracow University of Technology, Cracow, Poland

Email: tabor.zbislav@gmail.com

Data e horário

Data do evento: 15 de outubro de 2014 (quarta-feira)

Horário: 10:30 às 11:30 horas

Descrição

The goal of standard histomorphometry is to provide methods of qualitative description of tissue structure based on image data. Typical measurements include geometric areas, perimeters, length, angle of orientation, form factors, center of gravity coordinates etc. There are well-established procedures for deriving the aforementioned quantities from binary images. However, segmentation of in vivo images of trabecular bone poses a problem which has not been solved yet. Recent years have brought significant developments within an emerging field of “gray-level histomorphometry”. The general goal of gray-level histomorphometry is to provide procedures for measuring geometric areas, perimeters, length, angle of orientation, form factors, center of gravity coordinates etc. without the need for image segmentation. Although the field is not very mature yet, the collected results suggest that this approach opens new perspectives which should not be overlooked by the scientific community. In the present review we summarize the state-of-the-art within the 3D gray-level histomorphometry.

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

Virtual reality in pain treatment

(Tutorial 2)

Coordination

Dr. Steffen Walter

Email: steffen.walter@uni-ulm.de

CV Lattes: <http://www.uni-ulm.de/~hhoffman/emotions/walter.html>

Date and Time

Date: October 16th, 2014 (Thursday)

Time: 10:30am to 11:30pm

Speakers

Dr. Steffen Walter, Ulm, University of Ulm

University of Ulm, Frauensteige 6, 89075-Ulm, <http://www.uni-ulm.de/~hhoffman/emotions/index.html>

Background

Pain is a serious problem in a wide spectrum of diseases, e.g. post-operative pain, cancer pain and chronic pain etc. Pain may lead to cardiac stress in risk patients, under-perfusion of the operating field, over- or under-usage of analgesics. Virtual reality in pain diagnostic could be a solution.

Definition of areas and interest topics covered by the session

The agenda of the tutorial is:

1. Definition of pain
2. Conventional treatment of pain.
3. Problem in opiat treatment
4. Virtual reality, cave automatic virtual environment
5. Availability technology of virtual reality in pain treatment
6. Outcome studies of virtual pain treatment
7. Close loop of automatic pain recognition and virtual pain treatment

Relevance for participants

The tutorial presents an overview about a new technology in pain treatment and a new method we call it "Multimodal Pain Feedback".

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsor de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

Interface cérebro-máquina: biocompatibilidade e neurofeedback (Workshop 1)

Para informações atualizadas sobre este workshop e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Dr. Marco Aurélio de Moura Freire

Email: freire.m@gmail.com

Endereço do CV Lattes:

<http://lattes.cnpq.br/0278347747929096>

Dr. Jean Faber

Email: jeanfaber@gmail.com

Endereço do CV Lattes:

<http://lattes.cnpq.br/7024428296425939>

Data e horário

Data do evento: 14 de outubro de 2014 (terça-feira)

Horário: 8 às 17:30 horas

Conferencista(s)

Dr. Jean Faber, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) <http://lattes.cnpq.br/7024428296425939>

Dr. Marco Aurélio M. Freire, Instituto Internacional de Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra (IINN-ELS)

<http://lattes.cnpq.br/0278347747929096>

Dr. Renan Cipriano Moiola, Instituto Internacional de Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra (IINN-ELS)

<http://lattes.cnpq.br/3898958813303048>

Descrição

Uma das grandes questões abordadas pelas pesquisas biomédicas atualmente envolve o desenvolvimento de aparatos que proporcionem uma melhoria na qualidade de vida de pacientes acometidos por distúrbios neurais. Neste sentido, a integração de próteses artificiais a dispositivos eletrônicos acionados e controlados por sinais biológicos emerge como um campo promissor. Define-se como *Interface cérebro máquina (ICM)* um conjunto de técnicas que busca associar diferentes procedimentos de aquisição, processamento (hardware e software) e envio dos sinais neurais para algum dispositivo artificial, seja um aparato robótico ou um software. Tal enfoque está ancorado em uma visão multidisciplinar, envolvendo profissionais de diversas áreas do conhecimento, visando a implementação de técnicas inicialmente testadas em modelos animais e seu posterior refinamento, de modo a viabilizar sua aplicação em humanos. A aquisição do sinal neural pode se dar por via não-invasiva ou invasiva. No caso desta última, é necessário caracterizar, em espécies animais, a resposta tecidual ao implante crônico de eletrodos, visando à confecção de um aparato de vida útil longa e funcional, ou seja, biocompatível, e cujo sinal possa ser codificado e interpretado por aparatos robóticos. O presente workshop visa abordar os diferentes aspectos concernentes à ICM, avaliando seus recentes avanços, especialmente focados em aplicações Biomédicas.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidos pelo workshop

Biologia Computacional; Desenvolvimento de aparatos robóticos; Integração cérebro-máquina; Análise de dados biológicos; Neurobiologia.

Relevância para os participantes do evento

Contribuição das áreas de Neuroengenharia e Engenharia Biomédica nas pesquisas de aplicação clínica.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite <http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

Brain-Computer Interface (BCI) (Workshop 2)

For updated information about this workshop and everything that happens in the 2014 CBEB visit the website www.cbeb.org.br.

Coordination

Alexander Lechner

Email: lechner@gtec.at

Date and time

Event date: 15 de outubro de 2014 (quarta-feira)

Time: 8 às 11:30 horas

Speaker (s)

Alexander Lechner MSc, studied bioinformatics at the Johannes Kepler University in Linz, Austria. His master thesis treats development of a support vector machine. Since 2011 he works for g.tec medical engineering GmbH, based in Austria. The company develops hardware and software for biosignal acquisition and analysis. Alexander Lechner was also part of the EU-funded project Decoder and is at g.tec Guger Technologies OG is working on EEG, ECoG and spike based BCI projects within g.tec. He will give a theoretical overview about BCIs and will also held the practical session. He is involved in EC projects live Vere, Renaship, ALIAS, BrainAble, Decoder and Better and will also talk about these projects.

Description

BCI research is one of the most fascinating fields in neuroscience. Mental tasks of focused attention lead to changes in the brain's activity patterns, which can be measure, analyzed and classified. The transformation of such changes into a control signal allows communicating or controlling external devices just by thinking. An amazing technology helping patients who are about to loose any other ability to interact with their environment. This workshop informs about the major methodological approaches, technical issues, application examples, opportunities and limitations, current trends and many more.

Definition of areas and topics of interest covered by the workshop

Brain Computer Interface; Natural Interfaces;

Relevance to the participants of the event

This workshop is intended for people interested in learning the new skill of BCI communication and for people who are interested in combining BCI technology in their field of expertise. The workshop contains material about human computer interaction, biosignal analysis in off-line and real-time mode, rehabilitation, biomedical and electrical engineering, computer sciences and Virtual Reality. In a practical session an introduction of hard and software used for research and development will be given. Participants can perform live experiments such as P300-spelling, motor imagery BCI rehabilitation and SSVEP Control.

For submission of scientific papers in the area of this session and in others of the 2014 CBEB visit

<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXIV Brazilian Congress on Biomedical Engineering

A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde

13 a 17 de outubro de 2014 — Center Convention, Uberlândia, MG, Brasil

www.cbeb.org.br

Workshop de Biologia Computacional (Workshop 3)

Para informações atualizadas sobre este workshop e tudo que acontece no CBEB 2014 visite o website www.cbeb.org.br.

Coordenação

Prof. Dr. Paulo Eduardo Ambrósio

Email: peambrosio@uesc.br

Endereço do CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5034444360451621>

Data e horário

Data do evento: 16 de outubro de 2014 (quinta-feira)

Horário: 14 às 18:30 horas

Conferencista(s)

Prof. Dr. Paulo Eduardo Ambrósio, Universidade Estadual de Santa Cruz, <http://lattes.cnpq.br/5034444360451621>

Profa. Dra. Raquel Cardoso de Melo Minardi, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), <http://lattes.cnpq.br/9274887847308980>

Descrição

Novas técnicas de processamento de dados ou informações biológicas, modelagem e simulação computacional de sistemas biológicos, permitem o desenvolvimento de inovações tecnológicas aplicadas à biologia capazes de prever com alto grau de confiabilidade o comportamento de sistemas biológicos frente a perturbações provenientes de doenças ou intervenções humanas. O desenvolvimento de tais inovações, depende, em primeiro lugar, de poder integrar diversos grupos altamente capacitados de pesquisadores em diversas áreas do conhecimento interessados no seu desenvolvimento. Além disso, depende também de uma adequada infraestrutura (humana e de sistemas computacionais) capaz de atender as necessidades requeridas por estas atividades. O presente workshop visa proporcionar um fórum para a divulgação de recentes avanços em pesquisas na área da Biologia Computacional, com foco nas aplicações Biomédicas, congregando e motivando os grupos de pesquisa para atuação nesta linha.

Definição de áreas e tópicos de interesse abrangidos pelo workshop

Biologia Computacional; Bioinformática; Modelagem e Simulação de Sistemas Biológicos; Interpretação e Visualização de dados biológicos; Armazenamento digital de informações biológicas; Desenvolvimento e aprimoramento de algoritmos; Biologia de Sistemas.

Relevância para os participantes do evento

A área da Biologia Computacional, incluindo a Bioinformática, possui estreita ligação com a Engenharia Biomédica, no que se refere às contribuições oriundas das pesquisas aplicadas à saúde humana.

Para submissão de artigos científicos na área desta sessão e em outras do CBEB visite
<http://cbeb.org.br/CBEB2014/index.php/pt/submissoes>